

Angelo Clareno traducteur du corpus de l'*Échelle du paradis* (1/3) : la liste des témoins manuscrits

Armelle Le Huërou

Project TRANSMAR “Angelo Clareno (ca. 1260-1337) as a marginal Translator of the Greek Fathers: Circulation of Texts and People in Europe before Humanism”.— HORIZON-MSCA-2022-PF-01, Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Résumé

Cet article constitue la première livraison d’une étude consacrée à la traduction latine intégrale de la *Scala paradisi* de Jean Climacque par le franciscain Angelo Clareno († 1337). Attestée dès 1297 (au plus tard) sous la plume de Pierre de Jean Olivi, cette traduction a rapidement assis l’autorité de Climacque dans l’Occident latin et favorisé la diffusion de son œuvre, tant en latin que dans les langues vernaculaires. Fondée sur l’examen de cent vingt témoins latins, l’étude renouvelle l’enquête pionnière de Ronald G. Musto. Elle met en lumière le rôle matriciel d’un recueil du milieu du XIV^e siècle aujourd’hui conservé à Charleville-Mézières, à l’origine de plus de la moitié de la tradition connue. La présente livraison est consacrée à la liste et à la classification des manuscrits : elle distingue deux états de la tradition clarénienne, une version simple et une version augmentée, puis analyse une tradition fautive née d’un accident matériel affectant le manuscrit de Charleville-Mézières. Bien qu’issue d’un seul témoin initial copié dans le désordre, cette version erronée a connu une diffusion massive et a exercé une influence décisive sur la réception occidentale de la *Scala*, notamment dans les milieux réformateurs de l’Europe du Nord-Ouest aux XIV^e et XV^e siècles.

Summary

This article is the first part of a study devoted to the complete Latin translation of John Climacus’s *Scala paradisi* produced by the Franciscan Angelo Clareno (†1337). Attested no later than 1297 in the writings of Peter of John Olivi, the translation rapidly established Climacus as an authority in the Latin West and fostered the wide circulation of his work in both Latin and the vernaculars. Based on the examination of 120 Latin witnesses, this study substantially updates Ronald G. Musto’s pioneering survey. It highlights the pivotal role of a mid-fourteenth-century composite manuscript now preserved in Charleville-Mézières, from which more than half of the surviving tradition derives. This first part focuses on the identification and classification of the manuscript witnesses, distinguishing between a “simple” and an “augmented” form of Clareno’s translation. It further analyzes a defective textual tradition resulting from a codicological accident affecting the Charleville manuscript. Although originating from a single disordered exemplar, this erroneous version was widely diffused and proved historically influential, particularly within fifteenth-century reformist milieus in the Low Countries and the German-speaking regions.

Il est établi depuis longtemps que le franciscain Angelo Clareno est le premier à avoir traduit en latin la totalité du corpus de textes connu sous le titre de *Scala paradisi* ou *Échelle du paradis* et placé sous l'autorité de Jean Climaque. La mention la plus précoce de sa traduction se trouve sous la plume de Pierre de Jean Olivi († 1298) et remonte à 1297 au plus tard¹. Traduite lors du séjour de Clareno en Grèce, elle a peut-être été révisée a minima à son retour en Italie. En tout cas, la version clarénienne a immédiatement circulé et rencontré le succès, propulsant Climaque, jusqu'alors quasi inconnu de l'Occident latin, au rang d'autorité dès le premier tiers du XIV^e siècle. Il semble que le premier à recourir massivement à l'autorité de « saint Climaque, abbé du mont Sinaï » en citant abondamment « son livre qui est nommé l'*Échelle* » ait été Alvaro Pais, le franciscain pénitencier de Jean XXII bien connu de Clareno². Son volumineux *De statu et planctu ecclesiae*, d'abord mis au point entre 1330 et 1332 à Avignon, se réfère en une quarantaine d'endroits à différents degrés, le plus souvent précisément identifiés³. On peut donc supposer qu'au moment où il entreprend son travail à la demande de Jean XXII, le nom de Climaque circule déjà dans certains cercles. Le corpus de la *Scala* a également fait très tôt l'objet d'un *volgarizzamento*, qui a lui-même donné lieu à d'autres traductions vernaculaires⁴. En 1983, Ronald G. Musto a publié les résultats d'une première enquête sur la transmission latine et vernaculaire, manuscrite et imprimée, de la traduction clarénienne, qui recensait notamment soixante-neuf témoins latins⁵. Depuis, l'identification de nouveaux témoins manuscrits latins, complets et fragmentaires, a permis de porter à cent vingt leur nombre et de renouveler notre connaissance de la tradition manuscrite latine et de ses modalités de diffusion. En particulier, un petit recueil, à l'origine de plus de la moitié de l'ensemble des témoins, joue un rôle matriciel.

¹ Voir Sylvain Piron, « Olivi et Clareno. Une rencontre à l'Aquila », *Oliviana*, 6 | 2020 (online), §15. La citation se trouve dans le *De missa*, et provient du degré 28 de l'*Échelle*, ce qui laisse supposer qu'à cette date la quasi-totalité de la *Scala* était déjà traduite, sinon l'ensemble du corpus lui-même.

² Je remercie Gian Luca Potestà d'avoir attiré mon attention sur la présence de nombreuses citations de la *Scala* clarénienne dans cette œuvre d'Alvaro. Quoique les éditions imprimées les plus connues et les plus aisément accessibles soient celles de Lyon (1517) et de Venise (1560), nous nous référons ici au texte latin de l'édition bilingue (latin-portugais) de l'œuvre, *Estado e pranto da Igreja*, établissement du texte et traduction de Miguel Pinto de Meneses, Lisboa, 8vol., 1988-1998. Pour la mention de « saint Climaque » : « secundum sanctum Climacum abbatem Montis Sinai », vol. 7, p. 322 ; ailleurs, Alvaro l'évoque comme « célèbre archimandrite du Mont Sinaï : « Climacus inelytus archimandrita Montis Synai », vol. 6, p. 268 ; pour la mention de l'*Échelle* : « in libro suo qui vocatur *Scala* », vol. 6, p. 114.

³ Il cite notamment les degrés 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 28 et certaines gloses associées.

⁴ Sur le *volgarizzamento*, voir en dernier lieu Giorgia Proietti, « Il Ms. 10 dell'Osservanza di Siena: un nuovo testimone del volgarizzamento della *Scala Paradisi* ? per una nuova *Recensio Codicum* », *Studi Francescani*, 117, 2020, p. 5-30.

⁵ Ronald G. Musto, « Angelo Clareno O.F.M. Fourteenth-Century translator of the Greek Fathers. An Introduction and a Check-List of Manuscripts and Printings of his *Scala Paradisi* », *Archivum Franciscanum Historicum*, 76, 1983, p. 215-238, p. 589-645.

En raison de l'ampleur et de la singularité de la tradition manuscrite du corpus de l'*Échelle*, le travail a été réparti en trois livraisons, la première se concentrant sur la liste des témoins manuscrits (1/3). Suivront une livraison consacrée aux textes et paratextes, dont seront donnés les rubriques, *incipit* et *explicit* (« Angelo Clareno traducteur du corpus de l'*Échelle du paradis* (2/3) : textes et paratextes ») et une autre spécialement dédiée aux gloses qui accompagnent plusieurs textes (« Angelo Clareno traducteur du corpus de l'*Échelle du paradis* (3/3) : les gloses »). Avant d'en venir à la liste des témoins, il convient d'examiner le corpus traduit par le franciscain.

Le corpus

La version clarénienne de l'*Échelle*, qui suit essentiellement la recension du XI^e siècle du corpus grec⁶, est composée de plusieurs unités textuelles que nous avons identifiées par des sigles :

- (L) Correspondance entre Jean de Raïthou et Jean Climaque : lettre de Jean de Raïthou demandant à Jean du Sinaï, alias Jean Climaque ou Scholastique, de mettre par écrit son enseignement ascétique (L1)⁷ ; réponse favorable de Jean Climaque (L2 ; BHG 883d ; CPG 7850)⁸.
- (P I) ou (I P) Un *Prologus*, qui traduit la *Praefatiuncula* ou *Préface anonyme* grecque (BHG 882f)⁹, suivi ou précédé d'un *index* des trente degrés ou chapitres de l'*Échelle*. Originellement, Clareno a traduit pour index la *Table rétrograde* présente surtout à la fin du corpus dans les manuscrits grecs. Son index est donc initialement ordonné à partir du « sommet » de l'*Échelle*, le trentième degré pour arriver à sa base, le premier (I³⁰) ; dans certains témoins, l'index présente néanmoins les intitulés de 1 à 30 (I¹)¹⁰.
- (E) L'*Échelle* proprement dite, constituée de trente chapitres ou degrés, cœur de l'ouvrage, précédée d'un bref *sermo exercitativus*, traduction du Λόγος ἀσκητικὸς¹¹. Parfois rubriqué, il a alors valeur de titre. Le dernier degré comporte une exhortation

⁶ Sur la question des deux recensions du corpus de l'*Échelle* grecque, voir en dernier lieu Maxim Venetskov « La rédaction des pièces-annexes de l'*Échelle* de Jean du Sinaï : de la Lettre de Jean de Raïthou à la Table rétrograde », in *Medioevo Greco*, 19, 2019, p. 221-258, ici p. 227-229.

⁷ Présentation de la lettre, *ibid.*, p. 223 ; édition critique de la lettre, p. 243-244.

⁸ Présentation du texte grec : *ibid.*, p. 225-226 ; édition de la réponse, p. 254-256.

⁹ Présentation du texte grec, *ibid.*, p. 223 ; édition, p. 245.

¹⁰ La version latine de Clareno a en effet substitué à l'*Index* des chapitres grec la *Table rétrograde*, le plus souvent située à la fin de l'*Échelle*. Présentation : *ibid.*, p. 226-227 ; édition princeps p. 257-258.

¹¹ Voir Maxim Venetskov, « Structure des trente degrés de l'*Échelle* de Jean du Sinaï : Libellés des titres et phrases conclusives », *Byzantion*, 88, 2018, p. 365-422 : présentation du texte, p. 366-367 ; édition, p. 398.

finale, presque toujours introduite par la rubrique *Exhortatio ad ascensum (sancte) scale*, correspondant à l'Épilogue grec.

- (S) *Sermo ad pastorem* ou *Discours au pasteur* de Jean Climaque (CPG 7853), ici divisé en deux parties distinctes : une partie *Discours*, attribuée à Climaque et une partie *Commendatio* ou *Éloge de Jean Climaque*, attribuée à Jean de Raïthou¹².

Dans les témoins complets les plus anciens, ces unités textuelles se présentent toujours dans cet ordre, avec la légère variation P I / I P. Reste un bloc de textes à position variable, placé soit en tête du corpus (avant L), soit en conclusion (après S). Il est toujours constitué d'au moins deux textes (V) :

- *Precontemplatio (sancte) scale*, traduction du *Prologus sive Protheoria* grec (BHG 882a)¹³
- *Vie* abrégée de Jean Climaque par Daniel de Raïthou (BHL 4380)¹⁴.

La *Vita* est parfois prolongée par une *Épigramme*, traduction de cinq des sept vers dodécasyllabiques qui concluent fréquemment la *Vita* grecque, auquel cas, le bloc est signalé par Vep¹⁵.

Enfin, vingt-trois des trente degrés de l'échelle sont accompagnés de gloses ou scholies en nombre variable (G). Cela va d'une unique glose (degrés 22 et 23) à plus d'une trentaine (degrés 4 et 26). Disposées dans les marges dans la plupart des témoins (G), elles sont parfois réunies à la fin du corpus (Gf). Dans de rares cas, elles ont été incorporées dans le texte au fur et à mesure suivant un signalement *Textus / Glosa* ou dans un plus petit module d'écriture (Gi). La *Vita*, quant à elle, est normalement accompagnée de quatre gloses.

La tradition manuscrite latine

La tradition manuscrite latine regroupe actuellement cent vingt témoins, abrégés, extraits et citations compris. Si l'on ne retient que les témoins complets ou épaves de témoins complets, on arrive à plus d'une soixantaine de témoins, dont près de la moitié dérivent d'un

¹² Sur le contenu, le sens et la tradition manuscrite du *Sermo ad pastorem*, indissociable de l'*Échelle*, voir Maxim Venetskov, « Le discours *Ad pastorem* de Jean Climaque et son Commentaire par Nicéphore Calliste Xanthopoulos : édition critique de la partie finale », *Sacris Erudiri*, 59 (2020), p. 117-182, ici p. 117-130 ; sur la dissociation de la deuxième partie et son attribution à Jean de Raïthou, p. 141-143.

¹³ Présentation du texte grec dans M. Venetskov, « La rédaction ... », p. 224-225 ; édition, p. 247.

¹⁴ Présentation du texte grec de la *Vita* : *ibid.*, p. 225 ; édition de la *Vita* dans sa recension antérieure au XI^e siècle, p. 248-253. Clareno suit la recension du XI^e siècle.

¹⁵ Présentation du texte de l'*Épigramme*, *ibid.* p. 225 ; édition p. 253.

unique manuscrit aujourd'hui conservé sous la cote 132 à la médiathèque de Charleville-Mézières (**Cm**).

On a eu l'occasion de le signaler ailleurs, ce petit volume de parchemin copié pleine page par une main française vers le milieu du XIV^e siècle, joue également un rôle crucial dans la transmission de deux autres traductions de Clareno, celles de la *Lettre 125* du pseudo-Chrysostome et des *Autorités* de Maxime le Confesseur¹⁶. Après les traductions claréniennes, il renferme une version particulière du *Testament* de François d'Assise, suivie d'une invocation à l'Eucharistie extraite d'un sermon pour la Fête-Dieu attribué à Thomas d'Aquin et d'une brève définition de la dévotion. Deux recueils assez proches reproduisent l'ensemble de ces textes ; un autre transmet les trois traductions claréniennes et le *Testament* ; un dernier, qui a lui-même donné naissance à quatre autres recueils, n'a retenu que les trois traductions claréniennes¹⁷. Soit un total de huit descendants du recueil **Cm**, auquel il faut ajouter vingt-deux témoins de la seule *Scala paradisi* qui en dérivent¹⁸. Quant au corpus de l'*Échelle*, **Cm** en offre une version unique, éminemment reconnaissable parmi les autres témoins. Le recueil, originellement en possession de la chartreuse parisienne de Vauvert, qui l'a ensuite échangé contre un petit missel à celle du Mont-Dieu (Ardennes), présente d'abord une configuration caractéristique des différents textes : L – I³⁰ P – E (R) – S – Vep¹⁹. Ensuite, **Cm** propose une version particulière de certaines rubriques, des leçons et omissions individuelles, une recension spécifique de certaines gloses ainsi que quelques gloses absentes de tous les autres témoins²⁰. Enfin, un classique accident matériel a affecté **Cm** à un moment donné de son existence au niveau des actuels f. 87v-88r et 89-93.

¹⁶ Voir Armelle Le Huërou, « Circulation des Pères grecs dans l'Occident médiéval : du nouveau sur les traductions d'Angelo Clareno », *Études franciscaines*, n. s. 17, 2024, p. 307-329, ici p. 310-314. Pour la Lettre 125, voir en dernier lieu *Ead.*, « Angelo Clareno traducteur d'une lettre de Jean Chrysostome », *Oliviana* 8 | 5 (online) ; « Angelo Clareno traducteur d'extraits des *Ambigua* de Maxime le Confesseur », *ibid.*, §8 sq.

¹⁷ Voir ci-dessous §§. Les huit copies du recueil **Cm** dans le désordre.

¹⁸ Voir ci-dessous §§. Les autres descendants de **Cm** dans le désordre.

¹⁹ La chartreuse de Vauvert, fondée en 1257/8 par Louis IX, était réputée pour sa bibliothèque ; Raymon Lull l'avait notamment choisie pour recevoir une ample partie de sa collection, afin d'assurer la conservation et la diffusion de ses œuvres : voir Albert SOLER, « Difondre i conservar la pròpia obra : Ramon Llull i el manuscrit lat. Paris. 3348A », *Randa (Homenatge a Miquel Batllori, 7)*, 54, 2005, p. 5-29. Sur l'échange, voir **Cm**, verso du folio de garde : « Domus Vallis Viridis habet pro presenti libro a domo Montis Dei unum parvum missale in cambio. Et ideo liber iste domus Montis Dei ordinis Cartusiensis, Remensis dyocesis. Acta sunt hec anno Domini 1391 in adventum Domini per priores utriusque domus, scilicet dominum Symonem de Sagneto et Guidonem de Ponte. » Derrière Simon de Sagneto, il faut voir Simon de Tagnet ou Chagnet, prieur de Vauvert depuis 1386 et ancien prieur du Mont-Dieu. Voir Simone Collin-Roset, « Les manuscrits de l'ancienne chartreuse du Mont-Dieu (Ardennes) », *Bibliothèque de l'école des chartes*, 132 (1974), p. 5-73, ici p. 50. Il n'y a donc pas lieu de penser que ce ms. ait appartenu à Groendael, comme le suggérait Musto n° 9, p. 592, et le relayait Daniel Hobbins, « A Rediscovered Work of Jean Gerson on a Spiritual Classic : *Admonitio super librum qui dicitur Clymachus de xxx gradibus perfectionis* (ca. 1396–1400) », *Traditio*, 66, 2011, p. 231-266, ici p. 239-240.

²⁰ Nous y reviendrons en détail dans « Angelo Clareno traducteur du corpus de l'*Échelle du paradis* (2/3) : textes et paratextes » et dans « Angelo Clareno traducteur du corpus de l'*Échelle du paradis* (3/3) : les gloses ».

Aujourd'hui et depuis longtemps, les folios se succèdent normalement dans **Cm** (fig 2). Mais à une époque, indéterminée, qu'il faut probablement situer peu de temps après sa copie, quand il n'était pas encore relié, les folios 89-93 ont été insérés, dans le désordre, entre les folios 87 et 88. Et c'est précisément à ce moment que **Cm** a été copié.

Le texte concerné se situe à la fin du degré 25, consacré à l'humilité (f. 82r-88r), et au début du degré 26, consacré au discernement (f. 88r-108r). La succession nouvellement obtenue peut se schématiser ainsi.

Figure 1 : Schéma de l'insertion des folios 89-93 entre les folios 87 et 88.

87	93	89	90	91	92	88	94
----	----	----	----	----	----	----	----

En créant une fin très allongée du degré 25 et un début du degré 26 amputé d'autant, ce classique accident matériel a également donné lieu à un nouveau texte. Les trente descendants de **Cm** sont tous affectés de cette configuration fautive, dont une des manifestations les plus aisées à repérer se trouve à la fin du degré 25. Normalement le f. 87 s'achève sur *elemosine* complément du premier mot *quesitio* du f. 88 (voir fig. 2). Lorsque **Cm** était dans le désordre, le f. 92, qui s'achève sur *est repleta*, précédait le f. 88. Un tableau mettant en regard la fin normale (celle des témoins classiques et de **Cm** remis dans l'ordre) et la fin altérée par le bouleversement des folios (celle de **Cm** dans le désordre et de ses descendants) permet de comparer les deux physionomies textuelles.

Dans le cas où un nouveau témoin du corpus de la *Scala* serait repéré, c'est un moyen sûr de vérifier s'il s'agit ou non d'un descendant de **Cm** dans le désordre. Les versions proposées ici sont simplifiées et la divergence entre les deux est signalée en gras.

Tableau 1 : identifier les deux fins du degré 25

Cm dans l'ordre et autres témoins (f. 87-88)	Descendants de Cm bouleversé (f. 92-88)
<i>Nervi eiusdem et vie, sed nequaquam signa, paupertas et peregrinatio non apparens, sapientie absconsio, non varia verbi</i>	Malignatur graviter generatio presens, et tota elatione, vanitate et hypocrisi est repleta : quesitio, generositatis occultatio,

<p>prolatio, elemosine quesitio, generositatis occultatio, confidentie exulatio (exultatio <i>al.</i>), a multiloquio elongatio.</p>	<p>confidentie exultatio (exulatio <i>al.</i>), a multiloquio elongatio.</p>
<p>Nihil enim ita sicut pauper institutio et mendicantium dieta poterit aliquando animam humiliare. Tunc enim amor noster ad sapientiam et in Deum caritas demonstratur, quando possumus exaltari et irreversibiliter gloriam et altitudinem fugimus.</p> <p>Si te aliquando armaveris contra quodcumque vis vitium, induc et posside hanc compugnantem, et super aspidem et basiliscum ambulabis, et conculcabis leonem et draconem. Ego vero dico super peccatum et desperationem et diabolum et draconem corporis. Humilitas est syfo celestis ex abysso peccatorum sursum in celum animam inducere valens. Vidit quis aliquando pulchritudinem eius in corde suo, et stupore captus, interrogat parientis eam discere nominationem. Ipsa vero iocunde ad eum et tranquille subridens ait : « Quomodo me gignentis discere nomen exquiris, et hic sine nomine est ? Nequaquam tibi hoc dicam quousque possidebis Deum et Dominum Iesum Christum. » Ipsi gloria in secula. Amen.</p> <p>Fontis quidem mater existit abysus, / Discretionis vero mater humilitas.</p>	

Quant à **Cm**, peu après avoir été copié, il a peu après été remis dans l'ordre, comme le suggère la présence du signe + encore visible dans la marge gauche du f. 87v après *elemosine*, relayé par un autre + dans la marge droite supérieure du f. 88r (fig. 2). Cette remise en ordre des folios s'est probablement produite lors de la collation de **Cm** avec un témoin provenant d'une autre famille de manuscrits. Tout le corpus de la *Scala*, et lui seul, a été très soigneusement relu, annoté, complété et parfois corrigé dans les interlignes et dans les marges par une autre main. Ainsi, à côté des libellés originaux des degrés, rubriqués, ont été reportés ceux du témoin consulté soit pour les substituer à la rubrique originale soit pour les y insérer.

Figure 2. Charleville-Mézières, BM 132, f. 87v-88r (photo ALH)

Dans le cas du degré 26 (fig. 2), un signe indique qu'il faut insérer dans l'intitulé original *De discretione cogitationum, vitiorum et virtutum. Gradus XXVIus*, le texte copié en marge (*De lumine bene discrete discretionis sursum ferentis et dirigentis*) après *cogitationum*. Il s'agit donc d'obtenir l'intitulé *De discretione cogitationum, De lumine bene discrete discretionis sursum ferentis et dirigentis vitiorum et virtutum*. Tel quel, cet intitulé n'est attesté nulle part. En revanche, trois témoins d'une même famille libellent le vingt-sixième degré : *De lumine bene discrete discretionis sursum ferentis et dirigentis vitiorum et virtutum*²¹. L'examen des additions et corrections apportées au fur et à mesure dans **Cm** révèle d'ailleurs que c'est bien un témoin de cette famille dont les variantes spécifiques ont été reportées. En plus d'intitulés de degrés singuliers, cette famille se signale par des lectures propres, qu'on retrouve presque systématiquement reportées dans **Cm**.

²¹ L'intitulé original de **Cm**, qui est aussi celui la très grande majorité des témoins, traduit exactement le grec $\Pi\epsilon\pi\iota$ $\delta\iota\alpha\kappa\rho\iota\sigma\epsilon\omega\varsigma$ $\lambda\omicron\gamma\iota\sigma\mu\acute{\omega}\nu$, $\kappa\alpha\iota$ $\pi\alpha\theta\acute{\omega}\nu$, $\kappa\alpha\iota$ $\acute{\alpha}\rho\epsilon\tau\acute{\omega}\nu$. Les trois manuscrits proposant comme titre *De lumine bene discrete discretionis sursum ferentis et dirigentis vitiorum et virtutum* sont **P1**, **P5**, **E** (voir ci-dessous §§, famille m). De son côté, **P1** a copié les variantes d'un témoin issu de **Cm**, sinon **Cm** lui-même. Il les reporte lui aussi dans les marges et les interlignes, signalant même au niveau de *elemosine* (f. 62r) : « in quodam libro repperi hic unam partem que incipit : *nempe in nostros* ; quam inveneres post finem libri tali signo ». Suit un signe qui renvoie f. 112v, ou a été copiée, après le corpus de l'*Échelle*, la fin du degré 25 telle qu'elle se présente dans **Cm** bouleversé (f. 112v-115v) . La copie commence en effet à *nempe in nostros*, qui sont les premiers termes du f. 93r de **Cm**. Elle s'achève sur *vanitate et ypocrisi est repleta*, qui constituent les derniers termes du f. 92v de **Cm**.

Liste des témoins manuscrits

Ainsi, beaucoup des témoins de la *Scala paradisi* sont en réalité des témoins des vicissitudes de **Cm** avant qu'il ne soit remis dans l'ordre et plus généralement des dérivés de **Cm**. En conséquence, la liste des témoins manuscrits a été structurée en quatre sections : la première est consacrée aux trente-quatre témoins de la version clarénienne ; la deuxième regroupe les trente témoins de la version fautive transmise par **Cm** dans un ordre désorganisé ; une troisième section est dédiée aux douze abrégés, provenant pour l'essentiel de **Cm** ; enfin, une dernière section rassemble les extraits et citations de la *Scala*, utilisée comme autorité – la majorité dérivant de **Cm** dans le désordre.

La première liste des témoins manuscrits latins et vernaculaires du corpus de l'*Échelle* a été établie, on l'a dit plus haut, par Ronald G. Musto²². Il avait subdivisé les témoins latins en deux catégories : « I - Manuscripts. Latin. » et « IV - Manuscripts. Fragments. Latin ». Parmi les cinquante et un témoins de la première section « Manuscripts. Latin », les numéros 2, 3, 4, 18 et 21 doivent être retirés²³. Parmi les dix-huit des « Fragments. Latin », les numéros 1, 4, 12 et 16 doivent être retirés tandis que le n° 18 doit être corrigé²⁴.

Dans les quatre sections, les témoins déjà connus de Musto sont pourvus du numéro qu'ils ont dans sa *Checklist*, selon le sigle Mx ou MFx, selon qu'ils sont dans la liste des « Manuscripts » (M) ou « Manuscripts. Fragments » (MF). Ceux qui sont inconnus de Musto apparaissent en gras. Lorsque les coordonnées précises ne sont pas indiquées, c'est que le manuscrit est entièrement consacré à la *Scala*²⁵. La configuration du corpus a été indiquée entre parenthèses selon les sigles établis plus haut.

²² Voir note 3.

²³ Les n° 2 et 3, Bologna, BU, 1561 (lat. 798) et 1722 (lat. 885), sont des traductions d'Ambrogio Traversari ; les n° 18 et 21 sont les témoins d'une troisième traduction latine de la *Scala* : London, BL, Harley 2268 ; Milano, Ambrosiana T.4.sup. Enfin, il n'a pas été possible de trouver trace du n° 4, sans indication de cote et signalé comme provenant du couvent dominicain de Bologne.

²⁴ Le n° 1, Biblioteca città di Arezzo, 423, contient seulement une citation de la *Scala* (ex 1) en italien (f. 116r (CIIIr)) ; le n° 4, Bologna, BU, 2845 (1525) est un témoin vernaculaire ; le n° 12, Oxford, BL, Canon. Misc. 536, f. 26v-41v, reporte la version d'Ambrogio Traversari : le n° 16, Toulouse, BM, 195, f. 185-187, contient une *Scala sanctissima* dont le « primus gradus (...) est fides recta cum operibus iusticie » et « tricesimus gradus est sacratissima huius scale perseverancia », c'est-à-dire un texte dont le seul rapport avec la *Scala paradisi* est l'existence d'une échelle à trente degrés. Le n° 18, BAV, Vat. lat. 1041, Pt.2, f. 163v, ne contient pas le texte indiqué par Musto, mais une phrase extraite de la *Vie* de Jean Climaque.

²⁵ C'est le cas de onze des trente-quatre témoins du corpus : **Dk, E, Fi, La, Mc, N3, P5, R15, R352, S2, Si2**.

1. Les témoins du corpus de la *Scala paradisi*

L'ensemble des trente-quatre témoins est d'abord présenté ci-dessous par ordre alphabétique des sigles qui leur ont été affectés²⁶. Ceux qui contiennent d'autres traductions claréniennes sont précédés du sigle *.

1. (Cg) Città del Vaticano, BAV, Chigi B.V.87, f. 1r-86v, 1364 ; M43
2. *(Cm) Charleville-Mézières, BM, 132, f. 1r-138v, sec. XIV^{med} ; M9
3. *(Cr) Cremona, Biblioteca Statale, 18, f. 3r-113v, sec. XIV
4. (Dk) Dubrovnik, Dominikanski Samostan, 82, sec. XV ; M11
5. (E) El Escorial, Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo, R III 12, sec. XV ; M12
6. (Fe) Ferrara, BC Ariostea, Classe II, Cl. II 137, f. 106ra-209ra, sec. XV
7. (Fi) Firenze, Biblioteca Nazionale, Conv. Soppr. G 7 341, 1358 ; M13
8. (La) Lisboa, BNP, Fondo Alcobaça, Alc. 387, f. 4r-93r, 1409 ; M17
9. (Ls) Lons-le-Saunier, BM, 2 (A 171), 3ra-58vb, sec. XV ; M19
10. *(Mi) Milano, Biblioteca Ambrosiana, M. 13. sup., f. 1r-20v, sec. XIV ; M20
11. (Mc) Monte Cassino, 497 M (ext. 497 et 641 ; int. 509), sec. XV ; M22
12. (N1) Napoli, BN, V. H. 219, f. 294r-318v, sec. XIV-XV ; M25
13. (N2) Napoli, BN, VI.D.40, f. 1r-102r, sec. XIV ; M26
14. (N3) Napoli, BN, III, XIII.G.26, sec. XIV ; M27
15. (Ol) Olomouc, VKOL, M I 342, f. 85r-192v, 1466
16. *(Ox) Oxford, BL, Canon. Misc. 333, f. 2r-124r, sec. XIV ; M29
17. (P1) Paris, BnF lat. 14863, f. 1r-110v, sec. XIV ; M33
18. (P5) Paris, BnF lat. 10611, sec. XIV
19. (Pi) Pistoia, BC Forteguerriana, D.304, f. 1r-165r, sec. XIV^{2/2} ; M34
20. (R15) Città del Vaticano, BAV, Ross. 15, 1505 ; M44 (copie de S2)
21. (R324) Città del Vaticano, BAV, Ross. 324, f. 1r-136v, sec. XIV ; M45
22. (R352) Città del Vaticano, BAV, Ross. 352, sec. XIV^{2/4} ; M46
23. *(S1) Subiaco, B.N. di S. Scolastica, 112 (CIX), f. 79r-135v, sec. XIV^{2/2-4/4} ; M38
24. (S2) Subiaco, B.N. di S. Scolastica, 213 (CCIX), sec. XIV^{ex}-XVⁱⁿ ; M39 (copie de S1)²⁷
25. *(Si1) Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, G.IX.2, 1550-1560 ; M37
26. (Si2) Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, G.IX.1, sec. XV^{2/2} ; M36
27. (T1) Trier, Stadtbibliothek und Stadtarchiv, 717/272 4°, f. 138ra-211va, 1401

²⁶ Trois d'entre eux n'ont pu encore être consultés et ne nous sont connus que par les catalogues de manuscrits de leur bibliothèque respective : **Dk**, **Mc**, **Ol**.

²⁷ Je remercie vivement Paolo Cherubini d'avoir pris le temps d'examiner les reproductions des deux manuscrits pour préciser leur datation.

28. *(Tv) Treviso, Biblioteca Comunale, 343, 1502 ; M41 (copie de Ox ou d'un semblable)
29. *(U) Città del Vaticano, BAV, Urb. Lat. 521, f. 9va-74rb, 1474-82 ; M47
- 30. (Up) Uppsala, Universitetsbibliotek, C 86, f. 4r-144r, sec. XV^{1/2}**
31. (Ve) Venezia, BN Marciana, Lat. Z. 81 (=1564), f. 5va-95va, sec. XIV ; M49
32. *(W) Wien, ÖNB, 1735, f. 1r-104v, sec. XIV ; M50
33. (W1) Wien, ÖNB, 4485, f. 1r-142v, sec. XV ; M51 (copie de W)
34. (Z) Città del Vaticano, BAV, Vat. Lat. 7696, f. 1r-94r, sec. XIV ; M48

Pour la plupart d'origine italienne²⁸, les témoins de la version clarénienne du corpus de l'*Échelle* ont majoritairement été copiés au XIV^e siècle²⁹. Parmi ces témoins, certains entretiennent des relations de dépendance directes. Ainsi **S1**, un des témoins de la *Scala* conservé à Subiaco, a-t-il été copié par **S2**, également conservé à Subiaco. Ce dernier a lui-même été copié par **R15**, aujourd'hui conservé à la bibliothèque Vaticane. Cette copie du début du seizième siècle permet heureusement de restituer le texte manquant à la fin de **S2**. Le dernier cahier de **S2** a en effet été amputé de trois folios et remis dans le désordre au moment de la reliure, offrant une version du *Discours au pasteur* très lacunaire et seulement la toute fin de l'*Éloge*³⁰. Il en va un peu de même avec **W1** et **W**, les deux témoins de la *Scala* dont disposait la chartreuse d'Aggsbach. **W**, un recueil d'origine italienne contenant la *Scala*, le *Sermo XIII* de Basile et les *150 chapitres* du pseudo-Macaire est en effet actuellement privé de V – L – P I, des deux premiers degrés de l'*Échelle* et du début du degré 3. Par chance, **W1**, qui n'a copié que la *Scala*, permet de restituer tout le texte manquant – à l'exception de quelques rubriques. Enfin, **Tv**, un manuscrit actuellement conservé à la bibliothèque communale de Trévise, est sans doute une copie d'**Ox**, lequel a appartenu aux « pauvres frères » de San Sebastiano de Venise³¹, à moins qu'il ne copie un des ancêtres ou descendants de ce dernier.

Les témoins de la version originale de la *Scala* peuvent être répartis en deux catégories distinctes, selon qu'ils transmettent ou non l'épigramme à la fin de la *Vita*. D'une part, huit témoins qui la proposent offrent en outre un certain nombre de gloses absente des vingt-six autres, ainsi que quelques traces de révision³².

²⁸ Seuls six d'entre eux ne le sont pas : **Cm, La, Ls, P1, P5, Ol, T1, W1** (copie de **W**). **E** est de provenance inconnue mais pourrait être originaire d'Italie.

²⁹ Treize témoins datent du XV^e siècle : **Dk, E, Fe, La, Ls, Mc, Ol, Si1, Si2, T1, U, Up, W1** (copie de **W**) ; deux du XVI^e siècle : **R15** (copie de **S2**), **Tv** (copie de **Ox**, d'un de ses ancêtres ou d'un jumeau).

³⁰ Ainsi, après le f. 93, il faut placer le f. 95. Il manque alors un folio, puis prend place le f. 94. Il devait être suivi de deux folios, qui ont disparu, et se conclure par le f. 96.

³¹ Voir la page de garde du ms. : « Questo libro sie de li frati di Sancto Sebastinao chi stano in la contrata di Sancto Raphaelo. »

³² À savoir : **Cm, Cr, Dk, Si1, Si2, U, Ve**.

a) Les huit témoins d'une version « augmentée » du corpus

La version augmentée de l'épigramme et de quelques scholies est originellement attestée par huit des trente-quatre témoins, dont trois du XIV^e siècle (**Cm**, **Cr**, **Ve**). Quatre de ces témoins transmettent également la version clarénienne de la *Lettre 125* du pseudo-Chrysostome (**Cm** ; **Cr**, **Si1** et **U**). Un des huit témoins, aujourd'hui conservé au couvent dominicain de Dubrovnik (**Dk**), a été inclus. C'est un des rares témoins sur lequel nos informations se limitent à la notice fournie par le catalogue, laquelle permet néanmoins de supposer qu'il ressort à une tradition manuscrite proche de **Cr**, **La**, **Si1**, **Si2**³³. Les sept témoins de cette version du corpus se distinguent également du reste de la tradition manuscrite dès le libellé du titre du premier chapitre ou degré, consacré au renoncement au monde. Ils commencent tous les sept par *De abrenuntiatione terrenorum*, là où les vingt-six autres ont *De abrenuntiatione mundanorum*. L'ensemble de la tradition poursuit par *et abnegatione et abdicatione* ou *et abdicatione et abnegatione* : les sept témoins complètent par *vane vite*, tandis que les autres complètent par *vanitatis huius vite*. La version transmettant l'épigramme et des gloses supplémentaires présente par ailleurs quelques lectures singulières, qui pourraient suggérer une révision a minima, peut-être à partir d'un ou plusieurs manuscrits italo-grecs.

La disposition des textes, la recension des paratextes, textes (y compris la *Lettre 125*, quand elle est présente) et gloses les divisent nettement en deux groupes : d'une part **Cm**, seul à se conclure par *Vep* ; d'autre part **Ve**, **Cr**, **La**, **Si1**, **Si2**, **U**, et **Dk** qui commencent par *Vep* et ne se sont pas copiés les uns les autres. Parmi les témoins de la version longue du corpus, **Cm** est le seul qui ne soit pas de provenance italienne, mais il partage plusieurs rubriques et lectures communes avec deux autres témoins italiens dépourvus de *V* et de gloses (**Z**, **Up**). Sa version de l'épigramme n'est pas autrement attestée et il comporte certaines gloses individuelles. Cela étant, **Cm** présente une note marginale à la lettre de Jean de Raithu à Jean Climaque (L1), qui ne se retrouve qu'en **Si1** et **Si2**, lesquels partagent avec **La** un modèle commun. Ce dernier groupe (**La**, **Si1**, **Si2**) n'a les gloses supplémentaires que pour les premiers degrés ; du reste, **Si1** et **Si2** arrêtent d'enregistrer les gloses à partir du degré 16. **Cr**, qui se rattache à ce groupe, est privé de gloses et d'annotations marginales. Ainsi, un certain nombre de gloses supplémentaires ne sont conservées que par **Cm**, **Ve** et **U**, quelques-unes seulement par **Cm** et **U**.

³³ Thomas Kaeppli, Hugues V. Shooner, *Les manuscrits médiévaux de Saint-Dominique de Dubrovnik : catalogue sommaire*, Rome, 1965, p. 97-99 ; sur l'absence de l'épigramme annoncée à la fin de la *Vita*, voir p. 98.

Le tableau ci-dessous synthétise l'ensemble des données concernant les témoins de la version longue du corpus. Ces derniers sont présentés par leur sigle et dans l'ordre chronologique. Pour chacun est précisée la configuration du corpus, selon les sigles définis plus haut : E (R) signale que le *sermo exercitativus* est rubriqué, E (nr) qu'il ne l'est pas. L'intitulé du degré 1 (D1) a été systématiquement indiqué, de même que les éventuelles particularités et points communs avec les autres témoins. Sont également indiquées la datation et la provenance, quand elle est connue.

Tableau 2 : les huit témoins de la version « augmentée »

Mss.	Configuration de la <i>Scala</i> et particularités	Dates et provenance
Cm	L – I ³⁰ P – E (R) – S – Vep ; G Note marginale à L1 : // Si1, Si2 . Ordre I P : // Ve ; Z, Up ; Mi . D1 : <i>De abrenuntiatione terrenorum et vane vite abdicacione et abnegacione</i> = Z, Up Gloses supplémentaires + gloses individuelles. Épigramme unique. <i>Lettre 125</i> : // Cr, Si1, U , mais après la <i>Scala</i> .	XIV ^{med} ; Vauvert, O. Cart., Mont-Dieu O. Cart.
Ve	Vep – L – I ³⁰ P – E (R) – S ; G Ordre I P : // Cm ; Mi, Z, Up . D1 : <i>De abrenuntiatione terrenorum et abnegacione et abdicacione vane vite</i> = U . Gloses supplémentaires + gloses individuelles. Définition inédite et inconnue par ailleurs de certains degrés.	XIV ; Italie
Cr	Vep – L – P I ³⁰ – E (nr) – S D1 : <i>De abrenuntiatione terrenorum et abdicacione et abnegacione vane vite</i> = La, Si1, Si2 . Absence de gloses et d'annotations marginales. <i>Lettre 125</i> : // Cm, Si2, U , mais avant la <i>Scala</i> , comme Si1, U .	XIV ; Crémone, O.E.S.A.
La	Vep – L – P I ³⁰ – E (R) – S ; G D1 = Cr, Si1, Si2 . La <i>Scala</i> se termine sur la même prière finale que Si2 . Gloses supplémentaires + gloses individuelles, interlinéaires et marginales.	1409 ; Alcobaça, Santa Maria, O. Cist.

	Manque le quatrième cahier (entre les actuels f. 33 (anc. XXVI et 34 (anc. XXXVII), soit la fin du degré 6, les degrés 7-10 et le début du 11.	
Si2	Vep – L – P I ³⁰ – E (R) – S ; G (arrêt degré 16) D1 = Cr, La, Si1 . Note marginale à la L1 : // Cm, Si1 . La <i>Scala</i> se termine sur la même prière finale que La . Gloses supplémentaires + gloses individuelles.	XV ^{2/2} ; Maggiano, S. Maria Assunta, O. Cart.
Si1	Vep – L – P I ³⁰ – E (R) – S (seulement le début de la <i>Commendatio</i>) ; G (arrêt degré 16) D1 = Cr, La, Si2 . Note marginale à la L1 : // Cm, Si2 . <i>Lettre 125</i> (dont ne subsiste plus que la fin) : // Cm, Si2, U , mais avant la <i>Scala</i> , comme Cr, U . Ms. mutilé du début et de la fin. L'actuel premier folio est à replacer entre les actuels folios 7 et 8 (D1).	1550-1560, Sienne, O.S.B.Oliv.
U	Vep – L – P I ³⁰ – E (nr) – S ; G D1 = Ve . Gloses supplémentaires. <i>Lettre 125</i> : // Cm, Si2, U , mais avant la <i>Scala</i> , comme Cr, Si1 . Contient en outre toutes les traductions claréniennes sauf les <i>Auctoritates S. Maximi</i> .	1474-1482 Bibliothèque du Duc de Montefeltro
Dk	V – L – P I ¹ – E (R) – <i>Sermo</i> [sine <i>Commendatio</i>] ; G ? Épigramme annoncée mais non copiée. La présence de gloses n'est pas signalée dans le catalogue et D1 ne nous est pas connu.	XV ; Italie, selon toute probabilité.

b) Vingt-six témoins sans épigramme

La collation de plusieurs degrés et de toutes les rubriques et paratextes de la grande majorité des trente-quatre témoins qui ne transmettent ni épigramme ni gloses supplémentaires révèle avant tout qu'ils ne constituent que les vestiges d'une tradition manuscrite beaucoup plus vaste. On peut néanmoins distribuer les témoins en trois grands ensembles et discerner quelques familles distinctes.

- Deux témoins dénués de V sont proches de **Cm**, avec qui ils sont d'ailleurs les seuls à partager le libellé de D1, et constituent avec lui les témoins d'une famille particulière.

- Treize témoins présentent une configuration V – L – P I – E – S ou qui peut y être reconduite. Une famille particulière s’y distingue nettement.
- Onze témoins présentent une configuration L – P I / I P – E – S – V ou qui peut y être reconduite. Cet ensemble est beaucoup plus hétérogène que le précédent, mais une famille de trois témoins se singularise nettement.

Le libellé de D1 le plus communément retenu est *De abrenuntiatione mundanorum et abnegatione et abdicatione vanitatis huius vite*, auquel cas il n’est pas précisé. Dans tous les cas où il est différent, le texte de D1 est indiqué. Enfin, une version particulière de la *Precontemplatio* est transmise par cinq témoins, auquel cas est signalé *Precontemplatio 2*.

- Deux témoins proches de **Cm**

Tous deux d’origine italienne et déjà évoqués plus haut, **Z** et **Up** sont les seuls à partager des lectures et des omissions spécifiques de **Cm**, dont le libellé de D1 (*De abrenuntiatione terrenorum et vane vite abdicatione et abnegatione*). **Z** partage en outre avec **Cm** la configuration P I³⁰, seulement transmise par deux autres témoins (**Ve**, **Mi**).

- **Z**, sec. XIV, copié en Italie (L – P I³⁰ – E (R), jusqu’au degré 26)
- **Up**, sec. XV^{1/2}, qui provient de Vadstena mais a été copié en Italie (L – P I³⁰ – E (R) – S)

Privés des gloses habituelles, ils sont également dénués de V, **Z** parce qu’il interrompt sa copie au cours du degré 26, **Up** parce qu’il ne reporte pas cet ensemble de textes. En lieu et place des scholies, **Up** présente un certain nombre de gloses interlinéaires et marginales individuelles, comme des indications d’autres lectures possibles.

- Les témoins V – L – P I – E – S et apparentés

Parmi les treize témoins, une famille spécifique regroupant huit témoins, se distingue notamment par l’inversion de deux propositions au degré 5. C’est à cette famille spécifique que se rattache le *volgarizzamento* de Gentile da Foligno, qui offre la même inversion de proposition. Par convention et en référence au *volgarizzamento*, cette famille est désignée par le sigle (v) et a été traitée à part. Les autres témoins sont classés par ordre chronologique un peu approximatif, car seuls deux témoins sont précisément datés.

- **Fi**, 1358, qui provient des Camaldules d’Arezzo (V – L – P I³⁰ – E (nr) – S ; Gf) ; *Precontemplatio 2* = **R324** ; **P1**, **P5**, **E**

- **Pi**, sec. XIV^{2/2}, qui provient du couvent franciscain de Giaccherino (V (acéphale) – L – P I¹ – E (R) – S ; Gf) ; D1 = *De abrenuntiatione mundanorum et abnegatione vanitatis huius vite* = **R324**, **N1**
- **R324**, sec. XIV, Italie (V – L – P I¹ – E (nr) – S ; Gf) ; *Precontemplatio 2* = **Fi** ; **P1**, **P5**, **E** ; D1 = **Pi**, **N1**
- **N1**, sec. XIV-XV, Italie (seuls degrés 1-14) ; D1 = **Pi**, **R324** ; lemmes soulignés dans le texte pour des gloses à copier à part à la fin, sur le modèle de **Pi**.
- **OI**, 1466, qui provient du couvent Saint-Bernardin (franciscains de l'Observance) d'Olomouc (V – L - ? – E (?) – S ; Gf) ; D1 : *De fuga*

Les cinq témoins présentent la particularité de reporter les gloses à la fin, après S, si l'on y comprend **N1**, qui ne transmet que les degrés 1 à 14, mais a souligné les mêmes lemmes que **Pi**. Les quatre témoins datés du XIV^e siècle sont d'origine italienne. **Fi** et **R324** partagent la version spécifique de la *Precontemplatio* avec trois témoins qui appartiennent au groupe de ceux qui commencent par les lettres et se terminent par la *Vie*. On peut supposer que **Pi**, dont V est amputé de la *Precontemplatio* et du début de la *Vita*, reportait également cette version spécifique ainsi que le modèle de **N1**. En tout cas, **Pi**, **R324** et **N1** ont en commun plusieurs lectures, dont le libellé de D1 est un bon exemple. Quant à **OI**, plus tardif et d'origine morave, il ne nous a pas encore été possible d'en savoir plus que ce que renferme le catalogue des manuscrits d'Olomouc. Nous ignorons donc quelle version de la *Precontemplatio* il contient, s'il dispose ou non d'un index, d'un prologue et d'un *sermo exercitativus*.

La famille v

Huit témoins, dont trois ne proviennent pas d'Italie³⁴, se distinguent des autres par des variantes communes, dont la plus caractéristique est l'inversion de propositions au degré 5, consacré à la pénitence³⁵ :

³⁴ **W1**, **Ls**, **T1**, tous trois du XV^e siècle.

³⁵ Jean Climacque fait le récit de ce qu'il a observé dans une dépendance du monastère où il séjourne, nommée la Prison, qui rassemble des pénitents. Il énumère les différentes attitudes qu'il y a vues, dont les suivantes : « Alii quidem (quoque *Cm Z Up*) deprecabantur Dominum hic ad presens cruciari et ibi misericordiam invenire. Alii cum essent sub onere conscientie contriti, sincere dicebant : "Neque cruciemur, Pater et Domine, si possibile est, neque digni regno efficiamur, et sufficit nobis." ». La famille v inverse ainsi : « Alii cum essent sub onere conscientie contriti, sincere dicebant : "Neque cruciemur, Pater et Domine, si possibile est (+ in eternum *S2 R15*), neque digni (indigni *S2 R15*) regno efficiamur, et sufficit nobis." Alii quidem deprecabantur Dominum hic ad presens cruciari et ibi misericordiam invenire ». Le *volgarizzamento* fait de même : voir *La Scala del Paradiso di S. Giovanni Climaco*, éd. Antonio Ceruti, Bologna, 1874, p. 124-125 : « Altri di loro essendo contriti sotto il peso della coscienza, puramente diceano a Dio : "Padre e Signore, se è possibile cosa, non siamo cruciati nello 'nferno, non

- **N3**, sec. XIV, qui provient d'un couvent franciscain des Abruzzes (V – L – P I³⁰ – E (R) – S ; ex G)
- **S1**, sec. XIV^{2/2-4/4}, qui provient de Subiaco, et ses dérivés **S2**, **R15** (V – L – P I³⁰ – E (R) – S ; G)
- **W**, sec. XIV, d'origine italienne, et sa copie **W1**, qui appartiennent tous deux à la chartreuse d'Aggsbach (V – L – P I³⁰ – E (R) – S ; G)
- **Ls**, sec. XV, qui provient du couvent franciscain de Lons-le-Saunier en Bourgogne (V – L – P I³⁰ – E (nr) – S ; G)
- **T1**, 1401, qui provient du couvent des Célestins de Prague, qui l'a ensuite vendu à St-Matthias de Trèves (L – P I³⁰ – E (nr) – S). N'a reporté que quelques gloses du degré 1.

Sauf **T1**, dépourvu de V, tous ont la même configuration V – L – P I³⁰ – E – S ; G³⁶. **W** et **S1** sont par ailleurs étroitement apparentés car ils transmettent la même version des *150 chapitres* du pseudo-Macaire. Enfin, **Ls** se rattache à une tradition proche de **S1**, dont il pourrait dépendre.

- Les témoins V – L – P I / I P – E – S et apparentés

Les onze autres témoins commencent par la correspondance entre les deux Jean et s'achèvent avec la *Vie* de Jean Climaque. Parmi eux, trois témoins constituent une famille à part, par convention siglée (m).

Famille m

Elle se caractérise par des libellés des différents degrés qui lui sont propres, dont D1 est un bon exemple. Les trois témoins ont par ailleurs des variantes et omissions communes et la même version de la *Precontemplatio* que **Fi** et **R324**. Ils partagent par ailleurs avec ces deux témoins et **Pi** un certain nombre de leçons.

- **P1**, sec. XIV-XV, qui provient de Saint-Victor de Paris, qui l'a acheté au libraire Pietro da Sacco (L – P I³⁰ – E (nr) – S – V ; Gf) ; D1 = *De abrenuntiatione mundanorum et abnegatione et abdicatione vanitatis huius mundi* = P5, E ; *Precontemplatio 2* = **P5**, E ; **Fi**, **R324**. Possible manuscrit consulté par **Cm** pour sa remise en ordre³⁷.

siamo fatti degni del regno, e bastaci. ” Alcuni altri pregavano Iddio d'essere cruciati in questo mondo, e nell'altro trovare misericordia ».

³⁶ On notera toutefois que **N3**, qui montre de nombreuses traces d'un usage intensif, ne transmet qu'une sélection de gloses, la plupart des annotations marginales étant personnelles. **T1**, quant à lui, ne reporte que les premières gloses de **D1**.

³⁷ Voir ci-dessus note 21.

- **P5**, sec. XIV^{ex}, qui provient des Célestins d'Ambert près d'Orléans (L – P I³⁰ – E (nr) – S – V ; Gi) ; D1 = P1, E ; *Precontemplatio 22* = **P1, E** ; **Fi, R324**
-
- **E**, sec. XV, qui provient de la bibliothèque du Conde-Duque de Olivares, mais qui pourrait être d'origine italienne (L – P I³⁰ – E (nr) – S – V ; Gf) ; D1 = P1, P5 ; *Precontemplatio 2 = 2* = **P1, P5** ; **Fi, R324**³⁸

Les autres témoins sont moins aisés à classer, d'autant que nous n'avons pas encore pu consulter l'un d'entre eux, **Mc**. Les premières collations permettent néanmoins de déceler une parenté entre R352 et Cg, qui doivent remonter à un même modèle. Il est intéressant de noter qu'entre **N2** et **Mi**, tous deux dépourvus de gloses, et qui ne dépendent pas directement l'un de l'autre, il existe quelques affinités : plusieurs passages omis dans le peu qu'a copié **Mi** (qui s'arrête en cours de degré 4), ont été ajoutés après coup dans **N2**.

- **R352**, sec. XIV^{2/4}, Italie, (L – P I³⁰ – E (nr) – S – V ; G) // Cg
- **Cg**, 1364, Sienne (L – P I³⁰ – E – S (nr) – V ; G) // R352
- **N2**, sec. XIV, Italie (L – P I³⁰ – E (nr) – S), pas de gloses ni de V ; très soigneusement relu, amendé et complété ; quelques rapprochements avec **Mi**
- **Mi**, sec. XIV^{3/4}, Italie (L – I³⁰ P – S (nr), interrompu au cours du degré 4) ; pas de gloses ni de trace de prévision d'un dispositif pour en recevoir. **Mi** contient ensuite une version des *150 chapitres* différente de celle de **S1** et **W**. Quelques rapprochements avec **N2**
- **Ox**, sec. XIV, qui provient de San Sebastiano de Venise (L – P I¹ – E (R) – S – V ; G), a été très soigneusement relu et annoté et indique en marge des variantes. **Ox** considère comme faisant partie du corpus de l'*Échelle* le *Discours 12* de Basile.
- **Tv**, daté de décembre 1502, est une copie d'**Ox** ou d'un de ses parents proches, en dépit d'un ordre singulier (P I¹ – E (sans *sermo exercitativus*) – Sermo – L – Commendatio – V ; G). Il contient le même *Discours 12* de Basile, précédé de la même introduction que dans **Ox**.
- **Mc**, sec. XVⁱⁿ, qui provient de Monte Cassino, O.S.B. (L – P I³⁰ – E (nr) ; D1 : *De fuga mundi et abrenuntiatione mundanorum et abnegatione et abdicacione vanitatis huius vite*)
- **Fe**, sec. XV, qui provient des Carmes de San Paolo de Ferrare, (L – P I¹ – E (nr) – S – V ; Gi) ; D1 : *De abrenuntiatione mundanorum et abdicacione vanitatis huius vite*

³⁸ À noter que **E** est mutilé de la fin (il manque au moins un folio) et que les pages du dernier quinion (numérotées en chiffres romains) sont dans le désordre (131-132-134-135-133-138-136-137-139-140).

L'examen des trente-quatre témoins de la version « classique » de la traduction clarénienne du corpus de l'*Échelle* met avant tout en évidence la complexité de la tradition manuscrite. Loin d'être homogène, celle-ci présente deux états distincts du corpus, que l'on pourrait qualifier de version simple et de version augmentée, plutôt que de recensions distinctes. L'une, attestée par huit témoins, parmi lesquels le manuscrit de Charleville-Mézières (**Cm**), est enrichie de brefs textes (l'épigramme finale de la *Vie* de Jean Climaque, quelques gloses) et présente quelques rares lectures communes. L'autre, majoritaire et dépourvue d'éléments additionnels, a donné lieu au *volgarizzamento* de Gentile da Foligno et ainsi joué un rôle capital dans la diffusion de la *Scala*.

Ces trente-quatre témoins ne constituent cependant qu'une partie de la tradition latine. S'y ajoute en effet un ensemble de trente témoins qui témoignent de l'accident survenu dans l'histoire de **Cm** : le bouleversement de plusieurs folios, qui a créé une version fautive du texte. Bien qu'elle ne représente qu'un seul témoin à l'origine (**Cm**), cette tradition erronée s'est largement diffusée et a joué un rôle historiquement décisif dans la réception occidentale de l'*Échelle*, en particulier dans les milieux réformateurs du XV^e siècle des actuels Pays-Bas, Belgique et Allemagne.

2. Les témoins de la version erronée de **Cm** bouleversé

Les trente témoins de la version erronée de **Cm** ont été répartis en deux séries distinctes, selon qu'ils témoignent de la copie de l'ensemble du recueil des traductions de **Cm** ou qu'ils ne témoignent que de la *Scala*.

a) Les huit copies du recueil **Cm** bouleversé

Parmi les copies du recueil **Cm**, au moment où la fin du degré 25 et le début du degré 26 étaient affectés par le bouleversement des folios, trois étaient inconnues de Musto : **A**, **Mk** et **Bk**. Ce dernier codex, copié à la demande et pour Nicolas de Cues, est lui-même à l'origine de quatre autres recueils : **Mn1**, copié par **Mk** et **Mn2** ; **T2**.

1. (**A**) Arnhem, Openbare en Gelderse Wetenschappelijke Bibliotheek, 5, f. 1ra-112rb, sec. XIV-XV, Bethlehem (Doetinchem), C.R.S.A. (Copie indirecte de **Cm**)

2. **(Bk) Bernkastel-Kues, Bibliothek des St. Nikolaus-Hospitals, 58, f. 1r-88r, 1445, Nicolas de Cues** (Copie indirecte de **Cm** sans le *Testament*)
3. **(Bg) Brugge, Openbare Bibliotheek Brugge (Biekorf), 137, f. 1r-114r, sec. XIV^{ex}, Dunes, O. Cist., mais écriture lombarde (O.F.M ?) ; M5** (Copie de **Cm**)
4. **(Mk) Melk, Stiftsbibliothek, 306 (84 B 51), f. 247ra-312ra (Mk), 1456, O.S.B.** (Copie de **Mn1**)
5. **(Mn2) München, BSB, Clm 5882, f. 1ra-80va, sec. XV^{2/2}, Ebersberg, O.S.B. ; M23** (Copie de **Mn1**)
6. **(Mn1) München, BSB, Clm 18422, f. 2ra-76rb, 1454, Tegernsee, O.S.B. ; M24** (Copie de **Bk**)
7. **(P) Paris, Bnf, lat. 2203, f. 1ra-128va, sec. XIV^{ex}, Bibliothèque de Benoît XIII ; M32** (Copie indirecte de **Cm**)
8. **(T2) Trier, Stadtbibliothek, 181/1206 2°, f. 31ra-94va, 1512, Eberhardsklausen, C.R.S.A. ; M40** (Copie de **Bk** ou d'une de ses copies)³⁹

b) Les autres descendants de **Cm** bouleversé

L'origine géographique et institutionnelle de ces témoins est assez homogène. Toutefois, si la plupart sont originaires d'Allemagne⁴⁰, les témoins les plus précoces semblent plutôt se concentrer en Belgique et dans les Pays-Bas⁴¹. Dans tous les cas, la plupart proviennent des milieux réformateurs de la fin du XIV^e siècle et de la première moitié du XV^e siècle, et plus particulièrement ceux de la *Devotio moderna* : chanoines réguliers, souvent affiliés à la congrégation de Windesheim⁴², frères de la Vie commune⁴³ et chartreux⁴⁴. Plus de la moitié de ces vingt-deux témoins sont postérieurs à 1450⁴⁵, les plus précoces remontant au premier tiers du XV^e siècle. Seuls neuf d'entre eux transmettent l'ensemble des textes du corpus⁴⁶, mais aucun ne présente une disposition des textes identique à celle de **Cm**.

³⁹ Plus précisément, dans la mesure où des extraits de l'*Échelle* sont attestés dans deux recueils du XV^e siècle provenant de ce couvent, on peut se demander si **T2** n'est pas une mise au propre d'un recueil antérieur, descendant de **Bk** ou de l'une de ses copies.

⁴⁰ À savoir : **B, B1, Ca, D1, D2, Kn, Ko, P2, Pr, T, Wr**.

⁴¹ **Bx2, L2, L3** et **P3** proviennent de Belgique ; **Ut**, auquel on peut ajouter **A**, des Pays-Bas.

⁴² À savoir : **Bx3, Ca, Ko, P2, P3, P4, Pr, Ut**, auxquels on peut ajouter **D2, Kn, L1, L2, L3**.

⁴³ **B, D1**.

⁴⁴ **B1, P3, Wr**.

⁴⁵ Soit 13 témoins : **B, Bx3, Ca, D1, D2, Ko, Kn, L1, Ng, P4, Pr, Ut, Wr**.

⁴⁶ À savoir : **B1, Ca, D1, D2, Ko, L1, P3, Ut, Wr**.

1. (B) Berlin, SBBPK, theol. lat. fol. 227, sec. XV^{2/2}, Wesel, Frères de la Vie commune ; M1 (L – P I¹ – E – *Sermo – Vita* ; manquent *Commendatio, Precontemplatio, Epigr.*)
2. **(B1) Berlin, SBBPK, Lat. qu. 813, f. 1r-167v, sec. XV, Erfurt, O. Cart. (L – P I¹ – E – S – Vep) // Wr**
3. (Bx) Bruxelles, KBR 2282 (2043), f. 2r-165v, sec. XVⁱⁿ ; M8 (L – I¹ P – E ; manquent S, Vep)
4. (Bx1) Bruxelles, KBR 8261-70 (1320), f. 2r-73v, sec. XV, Utrecht, Hiéronymites ; M7 (L – P – E – *Commendatio – Vep – Sermo* ; pas d'*Index*)
5. (Bx2) Bruxelles, KBR 9320-24 (1319), f. 2r-51v, 1432, Liège, St-Laurent O.S.B. ; M6 (L – I³⁰ P – E – *Vita + Epigr.* ; manquent S, *Precontemplatio*) // T, L2
6. **(Bx3) Bruxelles, KBR II 2313 (1487), f. 231ra-240ra, sec. XV^{3/4}, Zwolle, C.R.S.A. ?** (Fin E (*exhortatio*) – S – Vep : survivance d'un exemplaire complet)
7. **(Ca) Cambridge, University Library, Add. 3054, 1473, Marbach, St.-Irénée (St.-Augustin), C.R.S.A., puis Windesheim** (L – I³⁰ P – E – *Vita + Epigr.* – S – *Precontemplatio*)
8. **(D1) Darmstadt, U- und Landesbibliothek, 327, Ca. 1460, Köln, Frères de la vie commune** (L – P I¹ – E – S – Vep)
9. **(D2) Darmstadt, U- und Landesbibliothek, 347, Ca. 1470, Schwarzenbroich, Croisiers ?** (Copie de D1)
10. **(Ko) Koblenz, Landeshauptarchiv, Best. 701 n ° 131, f. 1r-123v, 1474, Niederwerth, C.R.S.A.** (L – P I¹ – E – S – Vep)
11. (Kn) Köln, Historisches Archiv der Stadt, GB fol. 8, 1482, Cologne, Croisiers ; M10 (L – I¹ P amputé du début – E sans *sermo exercitativus – Precontemplatio, Vita* ; manquent *sermo exercitativus, S, Epigr.* ; commentaire de Denys le Chartreux)
12. (L1) Liège, BU, 1 (421), f. 3r-128v, 1456, Liège, Croisiers ; M15 (L – P I¹ – E – S – Vep)
13. (L2) Liège, BU, 50 (420), f. 1r-76v, 1436, Huy, Croisiers ; M14 (L – I¹ P – E – S – *Vita + Epigr.* ; manque *Precontemplatio*) // Bx2, T
14. (L3) Liège, BU, 99 (422), sec. XVⁱⁿ, Huy, Croisiers ; M16 (L – P I³⁰ – E – *Sermo* ; manquent *Commendatio, Vep*)
15. (Ng) Nürnberg, SB, Cent. II, 50, f. 87va-126v, 1457, Nuremberg, O. P. ; M28 (L – P I³⁰ – E – *Sermo* ; manquent *Commendatio, Vep*)

16. (P4) Paris, Arsenal, 482, f. 1r-40r, sec. XV^{2/2}, Louvain, Val St. Martin, C.R.S.A. ; premier tome d'un exemplaire en deux volumes du commentaire de Denys le Chartreux ; M30 (L – I¹ P – E jusqu'au degré 13)
17. (P3) Paris, Mazarine, 658, 1411, Sept Fontaines, C.R.S.A., puis donné à Bois-Saint-Martin O. Cart. ; M31 (L – P I³⁰ – E – S – Vep)
18. **(P2) Paris Bnf lat. 10610, sec. XV, Rebdorf, Saint Jean-Baptiste, C.R.S.A.** (L – I¹ P – E – S – V ; manque *Epigr.*)
19. (Pr) Praha, Národní knihovna České republiky, XIII. C. 8 (2283), 1462, Segeberg (dioc. Lübeck) C.R.S.A. ; M35 (L - I¹ P – E – S – V ; manque *Epigr.*)
20. **(T) Trier, Bibliothek der Abtei St. Matthias, 1/4, f. 103r-214v, sec. XV, Trèves, O.S.B.** (L – I³⁰ P – E – *Vita* + *Epigr.* ; manquent S, *Precontemplatio*) // Bx2, L2
21. (Ut) Utrecht, Universiteitsbibliotheek, 4 E 14 (119), 1451, Utrecht, C.R.S.A. ; M42 (L – P I¹ – E – S – Vep)
22. **(Wr) Weimar, Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Fol 24, f. 1ra-92va, 1451/1475, Erfurt, O. Cart.** (L – P I¹ – E – S – Vep) // B1

3. Les abrégés

Parmi les douze abrégés, sept descendent de **Cm**, tandis que quatre, tous originaires de la chartreuse de Mayence (**Mz1, Mz2, Ox1, Ox2**), procèdent d'une autre tradition. Il reste un doute sur un témoin, provenant de la chartreuse d'Utrecht, car il ne retient pas les passages concernés par le bouleversement des folios. Lorsque l'abrégé ne s'est pas contenté de résumer E, le contenu abrégé est précisé entre parenthèses.

1. Grenoble, Bibliothèque d'étude et du patrimoine, 839 Rés., f. 72r-105v, sec. XV-XVI, Grande Chartreuse ; MF7
2. **Hannover, Niedersächsische Landesbibliothek – Hannover, I 251^o, f. 61v-85v, sec.XV^{med}, Marienrode (Hildesheim), O. Cist.**
3. **Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Schwarzach 4, f. 475r-536v, ca. 1485, Schwarzach, O.S.B.** (E, *Sermo*)
4. **Köln, Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek, Cod. 1094, f. 236-259r, 1489**
5. **Köln, Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek, Cod. 1090, f. 227ra-241vb, sec. XV, Hohenbusch, Croisiers** (Mutilé de la fin)

6. **(Mz1) Mainz, Wissenschaftliche Stadtbibliothek Mainz, Hs I 23, f. 22ra-24vb, sec. XIV^{ex}, Mayence, O. Cart. ; // Mz2, Ox 1, Ox2**
7. **(Mz2) Mainz, Wissenschaftliche Stadtbibliothek Mainz, Hs I 149, f. 25r-37r, sec. XVⁱⁿ, Mayence, O. Cart. ; // Mz1, Ox 1, Ox2**
8. **Marburg, UB, ms. 54, f. 361r-397v, sec. XV^{2/2}, Corvey, O.S.B.**
9. Metz, BM, 487, f. 2v-102v, sec. XV Rettel, St Sixte O. Cart. ; MF9 (E – *Sermo – Vita*)
10. **(Ox1) Oxford, BL, Laud misc. 323, f. 1r-25v, sec. XIV^{ex}, Mainz, O. Cart. ; // Mz1, Mz2, Ox2**
11. **(Ox2) Oxford, BL, Laud misc. 324, f. 1r-17r, sec. XIV^{2/2}, Mainz, O. Cart. ; // Mz1, Mz2, Ox1**
12. Utrecht, UBU, 205 (3 F 13), f. 140r-170v, 1490-1500, Utrecht, O. Cart. ; MF17

4. Extraits, fragments et utilisation comme autorité

La ventilation géographique et chronologique des cinquante-quatre témoins est assez éloquente : l'écrasante majorité d'entre eux est reconductible au XV^e siècle et provient de ce qu'on pourrait appeler l'espace germanique (actuels Pays-Bas, Belgique, Suisse, Allemagne, Autriche, Nord et Est de la France)⁴⁷. Autrement dit, l'essentiel remonte à **Cm** dans le désordre, même si les extraits de degrés recopiés ne permettent pas toujours de le vérifier. Ainsi, seuls les n°12 (provenant de Rebdorf, voir **P2**) et 31 (Melk, voir **Mk**) ont sélectionné des passages des degrés 25 et 26 qui permettent d'en être assuré. Il semble néanmoins évident que l'autre témoin provenant de Rebdorf (n°13), les neuf témoins ayant appartenu aux Croisiers de Cologne (n°18-26, voir **Kn**), les deux ou trois qui viennent de Tegernsee (n°35-37, voir **Mn1**), les deux originaires d'Eberhardsklausen (n°50, 51, voir **T2**) et enfin celui qui vient d'Erfurt (n°53, voir **Wr**) sont reconductibles à **Cm** avant sa remise en ordre. Inversement, les deux témoins originaires d'Italie (n°47, 49), les quatre provenant de la chartreuse de Mayence (n°1, 27-29, voir **Mz1** et **2**, **Ox1** et **2**) et les deux témoins des *Auctoritates extracte de libro S. Iohannis Climaci per ordinem alphabeti* du célestin Pierre Poquet († 1408 ; n° 32, 43) remontent assurément à la version originale⁴⁸.

⁴⁷ Seuls quatre témoins ne datent pas du XV^e siècle : un témoin est reconductible au XIV^e siècle (n°27) et trois sont datés du XVI^e siècle (n°9, 41, 42). Concernant la provenance géographique, les exceptions sont deux témoins d'origine italienne (n°47, 49), un témoin peut-être français (n°15), un témoin d'origine anglaise (n°42).

⁴⁸ Sur mise en ordre alphabétique du contenu des degrés de la Scala par Pierre Poquet, voir Marielle Lamy, « L'Échelle de Jean Climaque : une nouvelle référence pour la spiritualité occidentale de la fin du Moyen Âge », in Rainer Berndt, Michel Fédou, *Les réceptions des Pères de l'Église au Moyen Âge. Le devenir de la tradition ecclésiastique*, t. 2, Aschendorff Verlag, 2013, p.891-924, ici p. 907-908.

Lorsque les citations ont pu être identifiées, le degré dont elles sont extraites est signalé entre parenthèses (Cit. x) ; lorsqu'un degré est cité intégralement, il est indiqué entre parenthèses (Degré x).

1. **Basel, Universitätsbibliothek, A V 23, f. 27r, XV^{1/4}, Mayence, O. Cart.** (Cit. 26)
2. **Basel, Universitätsbibliothek, A IX 35, entre les f. 183r-212v, sec. XV^{1/2}, Bâle, O. Cart.**
3. **Basel, Universitätsbibliothek, A X 102, f. 139r-144v, sec. XV^{2/2}, Bâle, O. Cart.** (Cit. 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15)
4. Basel, Universitätsbibliothek, B. XI. 12, f. 53r-60v, sec. XV, Bâle, O. Cart. ; MF2 (Ex. 1-4 + gloses)
5. Berlin, Staatsbibliothek, lat. oct. 241 (Görres 160), f. 208r-209v, 1467, Himmerod O. Cist. ; MF3 (Cit. 30)
6. Cambrai, BM, 415 (391), f. 18r, sec. XV, Cathédrale de Cambrai ; MF5 (Cit. 7)
7. Cambrai, Bibliothèque municipale, 838 (743), f. 325r, sec. XV, Cambrai, St Sépulchre, O.S.B. ; MF6 (Cit. 26)
8. Città del Vaticano, BAV, Vat. Lat. 1041 pt. 2, f. 163v, sec. XV ; MF18 (une phrase de la *Vita*)
9. **Düsseldorf, Universitäts- und Landesbibliothek, Ms-B -165, f. 186v, 188v-189r, c. 1513, Werden, St. Liudger, O.S.B.** (Cit. 5, 14)
10. **Düsseldorf, Universitäts- und Landesbibliothek, Ms-B -171, f. 134r/v, 135v, 138v, sec. XV^{med-3/4}, Bas-Rhein** (3 cit. du 7)
11. **Düsseldorf, Universitäts- und Landesbibliothek, Ms-B-186, f. 51v, sec. XV^{4/4}, Nord Rhénanie** (Résumé degrés 6, 20)
12. **Eichstätt, UB, cod. sm 93, f. 151r-176r, 1466, Rebdorf, C.R.S.A** (Cit. 1, 3-7, 12, 15, 21, 24-26, 28, 30, *Sermo*)
13. **Eichstätt, UB, cod. sm 108, f. 19v-19av ; 52v-53av ; 73r/v ; 94v, 1492, Rebdorf, C.R.S.A.** (Cit. 1, 4)
14. **Frankfurt am Main, Stadt- und Universitätsbibliothek, lat. oct. 135, f. 171v, sec. XV^{1/2}** (Cit. 7)
15. **Göttingen, Staats- und Universitätsbibliothek, 8° Theol. 121, entre f. 213v-218r, sec. XV^{1/2}, France ?**
16. **Kassel, UB, LMB, 8° theol. 10, f. 70r ou v, c. 1464, Hesse**

17. **Kiel, Universitätsbibliothek - Cod. ms. Bord. 55, f. IIr, 1477, Jasenitz, C.R.S.A.**
(Cit. 7)
18. **Köln, Historisches Archiv der Stadt, GB oct. 60, f. 184r, 185v, 186r, sec. XV^{2/4} - XV^{3/4}, Cologne, Croisiers** (Cit. 4 + gloses relatives)
19. **Köln, Historisches Archiv der Stadt, GB oct. 70, f. 31v, 1419, Cologne, Croisiers**
(Cit. 30, défiguré)
20. **Köln, Historisches Archiv der Stadt, GB oct. 76, f. 116r, sec. XV^{2/2}, Cologne, Croisiers** (Cit. 7)
21. **Köln, Historisches Archiv der Stadt, GB oct. 92, f. 102r, sec. XV^{1/3}, Cologne, Croisiers** (Cit. 4)
22. **Köln, Historisches Archiv der Stadt, GB oct. 96, f. 29v-30r, sec. XV^{1/3}, Cologne, Croisiers** (Cit. 22)
23. **Köln, Historisches Archiv der Stadt, GB oct. 155, f. 135v c. 1420, Cologne, Croisiers** (Cit. 4)
24. **Köln, Historisches Archiv der Stadt, GB quart 37, f. 119v, 120v, 1418, 1425, Cologne, Croisiers** (Cit. 1, 4)
25. **Köln, Historisches Archiv der Stadt, GB quart 124, f. 78v, sec. XV^{1/4}, Cologne, Croisiers** (Cit. 1)
26. **Köln, Historisches Archiv der Stadt, GB quart 156, f. 24r, 1436-7, Cologne, Croisiers** (Cit. 1)
27. **Mainz, Wissenschaftliche Stadtbibliothek, I 146, f. 284v, sec. XIV^{2/2}, Mayence, O. Cart.** (Cit. 6)
28. **Mainz, Wissenschaftliche Stadtbibliothek, I 309, f. 19r; 19v; 56r-58r; 61v-62v; 64r; 65r-v, sec. XV^{2/2}, Mayence, O. Cart.** (Cit. 1, 2, 3, 27, 28, 30)
29. **Mainz, Wissenschaftliche Stadtbibliothek, I 313b, f. 104v, sec. XV^{2/2}, Mayence, O. Cart.** (Cit. 25 – s'interrompt)
30. **Marburg, UB, 52, f. 120r-123r, 1457/8, Bursfeld, O.S.B, puis Corvey** (Degré 23)
31. **Melk, Stiftsbibliothek, 979 (784, O20), 1400-1425, Melk, O.S.B** (Cit. 25)
32. Metz, BM, f. 53r-187v, sec. XV, Célestins de Metz, *Auctoritates* de Pierre Poquet
33. Metz, BM, 498, f. 173r, f. 184v-185r, sec. XV, Célestins de Metz ; MF10 (Cit. 2, 3, 4, 7, 14, 15, 21)
34. **München, BSB, Clm 10895, f. 177vb-182r, sec. XV^{ex} + 1505** (Cit. 7)
35. **München, BSB, Clm 20184, f. 165r-168v, sec. XV, Tegernsee O.S.B.?** (Cit. 4, 7, 14, 15, 26, 27, 29)

36. **München, BSB, Clm 20178, f. 253v, 258r/v, 261r/v 263r/v, 265r-267v, 1473-4, Tegernsee O.S.B.** (Cit. 5-7, 9, 11, 15, 16, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30)
37. **München, BSB, Clm 18967, f. 23v1v-239v, c. 1474, Tegernsee O.S.B.** (Cit. 1-19, 21, 22, 24)
38. **München, UB, oct. Cod. ms. 85, f. 155r/v, sec. XV^{4/4}, Landshut, O.F.M.** (Cit. 14)
39. Namur, Bibliothèque du grand séminaire, Sémin. 51, f. 180r-183v, 1462-1476, Cathédrale d'Arras, St Gérard de Brogne (Namur), O.S.B ; MF11 (Cit. 3, 4, ?)
40. **Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Hs. 22937, f. 43v, 1408, Pays-Bas?** (Cit. 4)
41. **Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Hs. 101221, f. 196v, 1502-8, Ingolstadt O.F.M, puis Nuremberg O. Carm.** (Cit. 7)
42. **Oxford, St John's college, 177, f. 24r/v, sec. XVI^m, Angleterre** (adaptation début degré 2)
43. **Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, 485, f. 134v-217vb, sec. XV, Célestins de Paris, Auctoritates de Pierre Poquet**
44. **Paris, Bnf lat.2980, f. 39v-43r, sec. XV, Célestins de Metz** (Cit. 6, 7, 24, ?)
45. **Paris, Bnf lat. 3760, f. 29v, sec. XV** (Cit. 1)
46. **Paris, Bibl. Mazarine, 991 (1039), f. 245v-249v, sec. XV, Roermond, Croisiers** (Cit. 1, 22, 27)
47. Pavia, BU, Aldini 355, f. 35r/v, 1486, Mantoue, O.F.M. ; MF14 (Degré 11)
48. **Salzburg, St. Peter Benediktinerstift, Bibliothek, b VI 6, f. 146r-147v, 1446, Salzburg, O.S.B.**
49. Sydney, University of Sydney Fisher Library, Nicholson 20, f. 224r, sec. XV, Italie, O.F.M. ? ; MF15 (Cit. 4 et 5 en marge)
50. **Trier, Stadtbibliothek, Hs. 204/1185 8°, f. 149r sq, sec. XV^{2/2} (av.1482), Eberhardsklausen, C.R.S.A.**
51. **Trier, Stadtbibliothek, Hs. 1254/589 8°, entre les f. 138r-141r, f. 164v-165r, 1430-1450, Eberhardsklausen, C.R.S.A.**
52. **Utrecht, UBU, 173 (Hs 1 H 15), f. 193v, 1458, Genadendal (Brugges), O. Cart.** (Cit. 1, 22)
53. **Weimar, Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Oct 61, f. 192r, XV^{2/2}, Erfurt, O. Cart.**
54. **Würzburg, UB, M. ch. q. 169, f. 88r-117r, 1482/91, Würzburg, O. Cart** (gloses)